

OLIV TA'LIM JARAYONIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING METODIK MAHORATINI KOGNITIV VA REFLEKSIV YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

Xolbo'tayeva Dilfuza Usmon qizi

*Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti
tayanch doktoranti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029611>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada bo'lajak o'qituvchilarning metodik mahoratini kognitiv va refleksiv yondashuv asosida rivojlantirishning asoslari ochib berilgan. Bo'lajak o'qituvchilar o'zlarining metodik mahoratlarini esseylar yozish, bahs – munozaralar, davra suhbatlarini tashkil etish orqali oshirishlari mumkin ekanligi izohlangan. Maqola ilmiy pedagogik jamoatchilik, talabalar, tadqiqotchilar uchun manba bo'lib xizmat qiladi.*

***Tayanch so'zlar:** refleksiv yondashuv, kognitiv yondashuv, metodika mahorat, oliy ta'lim, pedagogika, plyuralizm.*

Refleksiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonini tashkil etish bugungi kunda pedagogik zaruriyat darajasiga ko'tarilmoqda. Chunki bo'lajak o'qituvchining madaniy dunyoqarashini shakllantirish davlatning oliy pedagogik ta'lim oldiga qo'yayotgan muhim talablaridan biri hisoblanadi. Refleksiya o'quv jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning o'z-o'zini madaniy jihatdan anglashiga ko'maklashadi. Bunday madaniy jihatdan o'z-o'zini anglash aniq pedagogik vaziyatlarda vujudga keladi. Refleksiv yondashuv asosida maxsus tashkil etilgan pedagogik vaziyatlar bo'lajak o'qituvchilarning madaniy rivojlanish imkoniyatlari, shart-sharoitlari, buning uchun zarur bo'lgan madaniy muhitni mujassamlashtiradi.

Refleksiv yondashuv bo'lajak o'qituvchining kasbiy rivojlanishi va o'z-o'zini madaniy jihatdan namoyon qilishiga imkoniyat yaratadi. Pedagogik refleksiya yordamida bo'lajak o'qituvchilar o'quvchilar va hamkasblari ularni madaniy jihatdan qay darajada anglashini his qilishlariga sharoit va imkoniyat yaratadi. Refleksiv yondashuv madaniy rivojlanish jarayonida bo'lajak o'qituvchilar ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan tarixiy-madaniy meros bilan munosabatga kirishadilar.

Kognitiv so'zi "Pedagogika" ensiklopediyasida lotincha cognito - idrok etish, bilish ma'nolarini ifodalab, insonning mustaqil bilish va ijodiy fikrlash jarayonini ifodalaydi. Kognitiv maqsadlar – Benjamin Blumning dastlabki taksanomiyasida keng rivojlangan bo'lib, ular turli mavzular to'g'risidagi bilim va aqliy tushunchalar bilan bog'liq bo'lishi bilan bir qatorda rasmiy ta'limda eng ko'p ishlatilgan. Ular asosan 6 darajaga bo'linadi: bilish, tushunish, qo'llash, tahlil, sintez va baholash. Kognitiv pedagogika atamasi o'tgan XX asrning ikkinchi yarmida iste'molga kirib keldi. Bugungi kunga kelib kognitiv pedagogik yo'nalishidagi tadqiqotlarga har qachongidan ko'proq murojaat qilinmoqda. Kognitiv pedagogika qanchalik yangi bo'lishidan qat'iy nazar o'zining rivojlanish tarixi va taraqqiyot tendensiyasiga ega. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, kognitiv pedagogikaning asl ildizlari kognitiv psixologiyaga borib taqaladi. Kognitiv pedagogika kognitiv ta'lim muammolari va bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy ijodkorligini o'rgana di.

Inson xotirasi va tafakkurida bilimlarning saqlanishi va rivojlanishi kognitiv faoliyat va kasbiy ijodkorlikning vujudga kelishiga asos bo'ladi. Bo'lajak o'qituvchilarda shakllanadigan

kognitiv faoliyat kasbiy ijodkorlikning asosiy manbai hisoblanadi. Bugungi kunda butun dunyo miqiyosida kognitiv pedagogikaga inson faoliyatiga xos bo‘lgan barcha bilimlarni o‘zida mujassamlashtirgan ilm sohasi sifatida yondashilmoqda. Bu esa o‘z navbatida bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash, ularda kasbiy ijodkorlikni shakllantirishda kognitiv pedagogikaning imkoniyatlaridan samarali foydalanish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. Kognitiv yondashuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy ijodkorlikni rivojlantirish Respublikamizda amalga oshirilayotgan ta‘lim islohotlarining maqsadlariga mos bo‘lib, kognitiv pedagogikani rivojlantirishda muhim qadam hisoblanadi.

Bugungi kunda oliy pedagogik ta‘lim jarayonida tahsil olayotgan talabalar kelajakda ta‘lim oldiga qo‘yilgan muammolarga yechim topadigan asosiy shaxs hisoblanadi. O‘qituvchi o‘quv jarayoni bilan bog‘liq muammolarni o‘zining kasbiy madaniy dunyoqarashiga tayangan holda yecha olishi kerak. Bo‘lajak o‘qituvchilarda madaniy dunyoqarashni rivojlantirishning asosiy maqsadlaridan biri ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan pedagogik ta‘limotlarda o‘z ifodasini topgan muammolarni izlab topish va umumlashtirishdan iborat. Buning uchun talabalarda kasbiy madaniy dunyoqarash bilan bir qatorda refleksiv faoliyat ham rivojlangan bo‘lishi lozim. O‘tmishda yaratilgan pedagogik ta‘limotlarda ifodalangan g‘oyalar, belgilar, madaniyat namunalari talabalarning madaniy dunyoqarashini kengaytirib uni bugungi kundagi ijtimoiy voqelikdagi madaniy hodisalar bilan uyg‘unlashtirish qiyoslash imkoniyatini beradi. Bugungi kunda qo‘llanilayotgan faol o‘qitish metodlari va axborot kommunikatsion texnologiyalari madaniy hodisalarning shaxs ongiga ta‘sirini jadallashtirib talabalarning madaniy dunyoqarashini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Bo‘lajak o‘qituvchilar madaniyatga oid bilimlar zaxirasiga ega bo‘lgandagina uni o‘z faoliyatlarida qo‘llashga muvaffaq bo‘ladilar. Madaniy dunyoqarashga ega bo‘lgan o‘qituvchilargina o‘z kasbiy faoliyatlarida madaniy boyliklardan samarali foydalanadilar. Natijada o‘quvchilarda madaniy xulq-atvor va ijtimoiy madaniy faollikka oid ko‘nikmalar jadal rivojlanadi. Madaniy dunyoqarashi rivojlangan talabalar madaniy boyliklarni saralash, undan o‘z o‘rnida foydalanish ko‘nikmasiga ega bo‘ladilar. Madaniyat bilan bog‘liq tarzda vujudga kelgan voqeliklar, vaziyatlar ustida o‘ylash uni baholash va maqbul tanlovlarni amalga oshirish uchun birinchi navbatda talabalar madaniy dunyoqarash qat’iy nuqatayi nazarga ega bo‘lishlari lozim. Talabalarda madaniy dunyoqarashni jadal tarzda rivojlantirish uchun bahs-munozara va o‘yin munosabatlarini tashkil etish orqali alohida samaradorlikka erishish mumkin. Bunday mashg‘ulotlarni tashkil etish uchun professor o‘qituvchilar talabalar e’tiborini aniq manbalar ustida ishlashga jalb etishlari talab etiladi. Mazkur mashg‘ulotlarda talabalar o‘tmishda vujudga kelgan madaniyat namunalari va g‘oyalarining rivojlanish dinamikasini his etadilar, ular haqida aniq fikrlar va xulosalar chiqarishga muvaffaq bo‘ladilar. Bunday madaniy namunalar ifodalangan san’at asarlar, badiiy adabiyot, urf-odat va an’analarni bilib oladilar. Natijada talabalarda ular bilan yaqindan tanishish va o‘z madaniy dunyoqarashlarini yaratish motivlari vujudga keladi. Yuqorida biz tahlil qilgan talabalarning madaniy dunyoqarashini rivojlantirishga tayanilgan prinsiplarni umumlashtirish natijasida quyidagilarni aniqlashga muvaffaq bo‘ldik. Talabalarning dunyoqarashini samarali rivojlantirish maqsadida taqdim etiladigan o‘quv materiallari yaxlitlik, tarixiylik, plyuaralizm, dialog, etnomadaniyatga tayanish prinsiplari asosida tanlanishiga e’tibor qaratdi.

Yaxlitlik prinsipi bo‘lajak o‘qituvchilar madaniy hodisalarni bir butun tarzda qabul qilgan holda idrok etishlarini ta‘minlash imkonini beradi. Madaniyatshunoslik nuqtayi nazaridan yondashganda madaniyat ma’naviy qadriyatlar majmui hisoblanadi. U san’at vositasi sifatida insonning ichki olamini boyitishga xizmat qiladi. Shunga ko‘ra madaniyat tarixiy voqelik bilan

bog‘liq holda muayyan davr ruxini ham ifodalaydi. O‘tmishdagi tarixiy voqelikka xos bo‘lgan madaniyat, ajdodlarning tarixiy tajribasi, tarixiy asarlar, urf-odatlar, an‘analar va ilmiy manbalar yordamida yosh avlodga taqdim etiladi. Ular yordamida talabalar o‘zbek xalqining madaniy o‘ziga xosligini yaxlit tarzda tasavvur qilishga muvaffaq bo‘ladilar. Madaniyatning zamon va makon bilan bog‘liq jihatlari haqidagi yaxlit bilimlar uning integrativ, tipogrativ qadriyatli jihatlarni anglab yetgan holda yangi vaziyatlarda qo‘llash imkonini beradi. Tarixiylik prinsipi o‘tmishda ro‘y bergan madaniy voqelikni o‘rganish va tahlil qilishda yetakchi prinsip hisoblanadi. Ushbu prinsip madaniyatni tarixiy jarayonlar bilan bog‘liq holda tushunish, tahlil qilish va baholash imkonini beradi. Madaniy taraqqiyotining har bir bosqichi o‘zining quruluş shakliga ega. Mazkur shakllar bir qator tarixiy tizimlardan tashkil topadi. Ushbu madaniyat shakllarning har biri tarixiy jarayonning ildizini tashkil etadi. Ular o‘zining tarixiy kelib chiqishiga ega bo‘lib, hech kim tomonidan yaratilmaydi. Madaniyat tarixini tarixiy davr bilan bog‘lash uning o‘ziga xosligini anglash imkonini berib, ayni bir madaniyatning boshqa madaniyatlar rivojlanish tendensiyasini tushunishga ko‘maklashadi. Masalan: birinchi va ikkinchi renesans davrida vujudga kelgan sharqona madaniyat keyinchalik Yevropa madaniyati taraqqiyotiga kuchli ta‘sir ko‘rsatgan. O‘zbek xalqining madaniyati dunyo tamaddunining asosini tashkil qilganligini tushunib yetish yoshlarda, shu jumladan, talabalarda ham milliy g‘urur va o‘zlikni anglash tuyg‘usini rivojlanishga xizmat qiladi. Shuning uchun ham mazkur madaniyatning zamonaviy O‘zbekiston jamiyati madaniyatiga ko‘rsatadigan ta‘siri beqiyos bo‘lib, yosh avlodning madaniy dunyoqarashini rivojlantirish orqali jamiyat a‘zolari orasida tolerant munosabat va madaniyatlar dialogining tarkib topishini ta‘minlaydi.

O‘tmish va bugungi kundagi madaniyatni tushunish tarixiy dalillarga murojaat qilishni taqozo etadi. Badiiy adabiyot va san‘at namunalarini yaratishda mutaxassislar asos sifatida birinchi manbaga murojaat qilishlari lozim. Bo‘lajak o‘qituvchilarda madaniy dunyoqarashni shakllantirishda ham badiiy asarlar bilan qatorda tarixiy dalillar muhim ahamiyat kasb etadi. Badiiy matnlarni har tomonlama chuqur tahlil qilish o‘zbek xalqi madaniyatiga turli tomondan yondashish va uning rivojlanish dinamikasini aniq tasavvur qilish imkonini beradi. Shu bilan bir qatorda boshqa madaniyatlar bilan o‘zbek xalqi madaniyati orasidagi qarama-qarshiliklar va aloqadorlikni anglashga ko‘maklashadi. Talabalarda boshqa madaniyatlar haqida aniq tasavvur qilish orqali ham ularning madaniy dunyoqarashini rivojlantirishga erishiladi. Bunday yondashuv o‘zbek xalqi madaniyatini mustaqil, barqaror, ko‘p qirrali, barqaror, muayyan davr bilan bog‘liqligi sifatida tasavvur qilishga asos yaratadi. Madaniyat ijtimoiy-madaniy voqelik va o‘zbek xalqi mentaliteti bilan ham bevosita bog‘liq hodisa hisoblanadi.

Plyuralizm prinsipi muayyan madaniy hodisaga yoki obro‘li shaxsga muayyan nuqtai nazardan yondashishga insonlarni majburlash mumkin emasligini e‘tirof etadi. U madaniyatshunoslikka oid har qanday nazariya va konsepsiyalarga tanqidiy munosabatda bo‘lishni talab qiladi. Faqat tandiqiy fikrlash asosida madaniyatning tabiiy xarakterga egaligi va ishonchligini tasdiqlash mumkin. Madaniy hodisalarni o‘rganish jarayonida talabalarning tanqidiy fikrlash operatsiyalarini amalga oshirishlari uchun qulay sharoit yaratish talab qilinadi. Bunda bo‘lajak o‘qituvchilarning muayyan tarixiy voqelikka bag‘ishlab esseylar yozishlari, bahs – munozaralar, davra suhbatlarini tashkil etish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Plyuralizm prinsipi muayyan tarixiy hodisani har tomonlama chuqur tahlil qilishni taqozo etadi. Bu jarayonda bo‘lajak o‘qituvchilarda muqobil nuqtai nazarlarning shakllanishiga alohida e‘tibor qaratiladi. Masalan, birinchi va ikkinchi renessans davrining muhim madaniy hodisalari haqida talabalar bilan bahs munozaralar, davra suhbatlari, savol-javob daqiqalarini tashkil qilish

mumkin. Mazkur jarayonda talabalarning rang-barang hukmlari va madaniy voqelikka bergan baholari tahlil qilinadi, asosiy fikrlar umumlashtiriladi. Muayyan tarixiy turli-tuman interpretatsiyalari amalga oshiriladi. Bu interpretatsiyalar o‘z xarakteriga ko‘ra diniy, falsafiy, madaniyatshunoslik va pedagogik jihatlardan amalga oshirilishi mumkin.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, bo‘lajak o‘qituvchilarda metodik mahoratini kognitiv va reflektiv yondashuvga tayangan holda rivojlantirish jarayoni quyidagilarni amalga oshirishni taqozo etadi:

oliy pedagogik ta‘lim jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy ijodkorlik sifatlarini rivojlantirish bilan bog‘liq vazifalarini muvaffaqiyatli yechish;

bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy bilimlarni ijodiy o‘zlashtirish ko‘nikmalarini rivojlantirish mexanizmlarini ishlab chiqish;

bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy ijodiy faoliyat motivlarini qo‘llab quvvatlash va rivojlantirish;

oliy pedagogik ta‘lim jarayonini bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy ijodiy sifatlarini rivojlantirish mazmunini takomillashtirish;

kognitiv yondashuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarni bilish motivlarini faollashtirish;

kasbiy ijodkorlik sifatlarini egallashga intilishni bo‘lajak o‘qituvchilarning ichki ehtiyojiga aylantirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. “Science and Education” Scientific Journal / Impact Factor 3.848 April 2023 / Volume 4 Issue 4 www.openscience.uz / ISSN 2181-0842
2. Стеценко И.А. Педагогическая технология подготовки учителя к рефлексивной деятельности // Известия ТРТУ. 2006. №2. С. 171-176
3. Ибрагимова Г. Интерфаол ўқитиш жараёнида бўлажак ўқитувчиларда креатив функцияни ривожлантириш. – Т.: “BAYOZ”, 2011. – 52 б
4. Safarova R.G. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent, 2023.
5. Ibragimov, X., Abdullayeva Sh. “Pedagogika nazariyasi (darslik)” – Т.: Fan va texnologiya, 288 (2008).
6. Safarova R.G. Approaches to the development of professional culture in future teachers. international journal of european research output issn: 2053-3578 I.F. 9.1 Vol.3 No.2 FEBRUARY (2024) P 15-18.
7. R.G.Safarova, G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024.